

**ISLOM KARIMOV NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
OLMALIQ FILIALI**

**«O‘ZBEKISTONDA KON-METALLURGIYA
XOMASHYOLARINI QAYTA ISHLASH
TEXNOLOGIYALARINING DOLZARB
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI»**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

(2025 y, 8 – aprel, Olmaliq sh., O‘zbekiston)

Olmaliq – 2025

KADMIY ISHLAB CHIQARISH VA UNING QUYOSH BATAREYALARI HAMDA AKKUMULYATOR TEXNOLOGIYALARIDAGI ROLI

Xudoymuratov Sh.J., Anorboyeva N.A., Gulmirzayeva. L.K.

I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali (O'zbekiston)

Kadmiy – Cd. (yunon. Kadmeia - rux rudasi), (lot. Cadmium), davriy sistemaning II guruh kimyoviy elementi. 1817-yilda kashf qilingan, tartib raqami 48, atom massasi 112,40, bolg'alanuvchan geksagonal kristallik kumushsimon-oq yaltiroq yumshoq metall; $t_{\text{suyuq}}=321^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{qayn}}=767^{\circ}\text{C}$ (778°C); zichligi $8,650\text{ g/sm}^3$, eruvchan tuzlari rangsiz va zaharli; Kadmiy suvda erimaydi, kislotalarda eriydi. ^{113}Cd izotopining neytronlarni yutish xususiyati yuqori bo'lganidan kadmiy reaktorlarning rostlovchi sterjenlari tarkibiga kiradi. Kadmiydan qilingan himoya qoplami ruxli himoya qoplamidan mustahkamroq. [1]

Agar kadmiy tayoqchasi bukilsa, unda yengil siniq tovush eshitiladi – bu metall mikrokristallarning bir-biriga ishqalanishi natijasida hosil bo'ladi, metalldagi har qanday qo'shimchalar bu hususiyatni yo'q qiladi. Kadmiy qalaydan qattiqroq, lekin ruxdan yumshoqroq – uni pichoq bilan kesish mumkin. 80°C dan yuqori qizdirilganda, o'zining elastikligini shunchalik yo'qotadiki, uni maydalab kukun holatiga keltirish mumkin. [2]

Ishlab chiqarish texnologiyasi. Kadmiy asosan rux sanoatidagi xomashyodan oli- nadi. Rux oksidi tanlab eritish orqali H_2SO_4 da eritilganda rux bilan birga kadmiy ham eritmaga o'tadi. Rux changi orqali eritmadagi kadmiy cho'ktiriladi va mis-kadmiyli kek olinadi. So'ng u yana qayta rux elektrolizida ishlatilgan eritma yordamida tanlab eritiladi. Ushbu jarayon ikki, ba'zida uch marotaba qaytarilib, kadmiy konsentratsiyasi oshgach, kadmiy g'ovaksimond holda olinadi. U yana oxirgi marotaba rux elektro-lizining (H_2SO_4) elektroliti yordamida eritilib, elektrolizga jo'natiladi va kadmiy katodi metall holda olinib, qayta eritiladi va qoliplarga quyilib, kadmiy quymasi sotuvga qo'yiladi. O'zbekistonda kadmiy asosan rux-qo'rg'o- shinli polimetall rudalar tarkibida bo'lib, Olmaliq rux zavodida tanlab eritish paytida rux eritmaga o'tkazilgach, qolgan qoldiq modda mis- kadmiyli kek kadmiy olish uchun asosiy manba hisoblanadi. Olmaliq sharoitida sof holda kadmiy metali ajratib olinadi. [1]

Kadmiy juda kam uchraydigan element. Yer qobig'ida tarqalishi bo'yicha surma va simob o'rtasida 66-o'rinni egallaydi. Odatda, u rux bilan bir xil konlarda joylashgan, shuning uchun ularni ajratib olish bir xil korxonalarda parallel ravishda amalga oshiriladi. Dunyo bo'yicha jami 24 ming tonna kadmiy ishlab chiqariladi. Cd ishlab chiqarish bo'yicha eng yirik mintaqa Janubi-Sharqiy Osiyo hisoblanadi. Jahon ishlab chiqarishining 2/3 qismi Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiyaga to'g'ri keladi. [6]

Kadmiyni quyosh batareyalari hamda akkumulyator texnologiyalaridagi ro'li. CdTe ikki element: kadmiy (Cd) va tellur (Te) birikmasidan tayyorlangan materialdir. U yorug'likni yutishda muhim rol o'ynaydi - shuning uchun CdTe quyosh batareyasi uning nomi bilan atalgan. [8]

Fotoelektrik elementlar odatda yarimo'tkazgich materiallardan, jumladan, kremniy yoki indiy, galliy yoki kadmiy asosidagi boshqa birikmalardan tayyorlanadi. Masalan, kadmiy tellurid (CdTe) keyingi yillarda kremniy o'rini egalladi. Yorug'likni yaxshiroq yutish qobiliyati tufayli (hatto tongda yoki bulutli kunlarda ham) u kremniy elementlariga qaraganda tejamkorroq. [7]

Kadmiy an'anaviy ravishda qayta zaryadlanadigan nikel-kadmiy batareyalarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi, boshqa yakuniy qo'llanishlarga pigmentlar, qoplamalar va galvanik qoplamalar kiradi. Kadmiyning yarimo'tkazgichlarda, ayniqsa CdTe yupqa qatlamli quyosh panellarida ishlatilishi ortib bormoqda. [3]

Vashington universiteti (WSU) jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan kadmiy tellurid (CdTe) olishning samarali, xavfsiz va tejamkor usuli quyosh energetikasi sanoatiga yanada raqobatbardosh bo'lish imkoniyatini beradi. CdTe quyosh energetikasi sohasida kremniyning nisbatan yangi raqobatchisidir. Qiyosiy konversiya samaradorligi va eng yaxshi narxda kadmiy tellurid asosidagi fotoelementlar yuqori namlikdagi issiq muhitda ishlashga ko'proq moslashgan. [4]

Dastlab CdTe panellari 6% samaradorlikka erishdi, ammo bugungi kunga kelib samaradorlik uch baravar oshdi. Hozirgi vaqtda CdTe texnologiyasi yupqa qatlamli quyosh panellarining eng mashhur texnologiyasi bo'lib, dunyodagi eng yaxshi yupqa qatlamli quyosh panellarini ishlab chiqaruvchilarning afzal ko'rgan variantidir. Kadmiy tellurid quyosh panellari bozorda mavjud bo'lgan eng mashhur yupqa plyonkali quyosh panellaridir. Ular jahon bozoridagi quyosh panellarining taxminan 5 foizini tashkil etadi va kristall kremniy panelidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. [5]

Bugungi kunda kadmiyning 80% dan ortig'ini barchaga ma'lum bo'lgan nikel-kadmiyli akkumulyatorlar ishlab chiqaruvchilari sotib olishadi. Yarim o'tkazgich kadmiy tellurid quyosh batareyalarining fotoelementlarida, simob-kadmiy tellurid esa infraqizil nurlanish datchiklarida ishlatiladi. Quyosh energiyasi Cd dan foydalanishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, bu, masalan, AQSH Energetika vazirligini 2022-yilda kadmiy tellurid asosidagi fotoelektrik texnologiyalarning samaradorligini oshirish uchun akademik institutlardan iborat konsorsium tuzishga undadi. [6]

Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiya kadmiy ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda etakchi, Shimoliy Amerikadan keyin. [9] Kadmiy ishlab chiqarish va undagi quyosh batareyalari hamda akkumulyator texnologiyalaridagi ro'li ko'p jihatdan muhim ekanligi bilan birga, uning atrof-muhitga ta'siri ham mavjuddir. Kelgusida texnologiyalarni rivojlantirishda kadmiy o'rmini kamaytiradigan va zararsizlantiradigan texnologiyalar ishlab chiqarish zarur. Hozirgi kunda bu borada qator izlanishlar olib borilmoqda, bu esa atrof-muhitning himoyalaniishi uchun muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] A.S.Hasanov, A. D. (2010). *KIMYOVIY ELEMENTLARNING XOSSALARI*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti.
- [2] Sh.T.Hojiyev, S. U. (2023). *UNIVERSAL METALLURG*. Toshkent: "LESSON PRESS" MCHJ nashriyoti.
- [3] <https://dzen.ru/a/Z4DgCtW1R1jNDGut>. (б.д.).
- [4] <https://eenergy.media/news/13572>. (б.д.).
- [5] <https://habr.com/ru/companies/onlinepatent/articles/810999/>. (б.д.).
- [6] <https://solarbuy.com/ru/solar-101/cdte-cadmium-telluride-solar-panels/>. (б.д.).
- [7] <https://www.atomic-energy.ru/news/2022/05/17/124685>. (б.д.).
- [8] <https://www.energy.gov/eere/solar/cadmium-telluride>. (б.д.).
- [9] <https://www.osha.gov/cadmium>. (б.д.).

39. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ РАСТВОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ BIOX
Кенжаева С.А., Тошкодирова Р.Э. 75
40. MIS BOYITISH FABRIKASI CHIQINDILARINI FRAKSION TARKIBI VA ULARDA METALLARNING TAQSIMLANISHI
Masidikov E.M., Abduraxmonov S.A., Jovliev S.S. 76

II. SHO'BA. KON-METALLURGIYA HOMASHYOLARNI QAYTA ISHLASH, METALLURGIK VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYALARING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

41. YOYLI PO'LAT ERITISH PECHI CHANGINI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH VA UNI METALLURGIK JARAYONGA INTEGRATSIYALASH
Samadov A.U., Hojiyev Sh.T., Jalolov B.A., Muzafarova N.M. 78
42. KISLOROD-MASH'ALLI ERITISH PECHI YONDIRGICH PARAMETRLARI O'ZGARTIRILISHINING AHAMIYATI
Samadov A.U., Mutalibxonov S.S., Xudoymuratov Sh.J., Risqulov D.D. 80
43. QAYSAR OLTIN SAQLAGAN VA BOYITISH FABRIKA CHIQINDILARINI PIROMETALLURGIK USULDA QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI
Yakubov M.M., Sunnatov J.B. 82
44. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФОСФИДА МЕДИ В ВИДЕ ЛЕГИРУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА К МЕДНЫМ СПЛАВАМ
Холикулов Д.Б., Шаронова Д.Ю. 84
45. SHEELIT KONSENTRATINI SODA BILAN KUYDIRISH VA TANLAB ERITISH JARAYONI O'RGANISH
Xasanov A.S., Shodiyev A.N., Boymurudov N.A., Safarov G.T. 85
46. VOLFRAM RUDALARINI QAYTA ISHLASHNING INNOVATSION USULLARI VA TEXNOLOGIK TAKOMILLASHTIRISH
Xasanov A.S., Turobov Sh.N., Boymurudov N.A., Xushvaqtova D.Sh. 88
47. ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО ШЛАМА СЕРНОКИСЛОТНОГО ЦЕХА С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
Хасанов А.С., Саидахмедов А.А., Мирзанова З.А., Ваккасов Б.А., Умаралиев И.С. 90
48. ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В ПЕРЕРАБОТКУ
Худояров С.Р. 92
49. FOSFORIT RUDALARINING ZAXIRALARI VA BOYITISH USULLARINING TAHLILI
Doniyarov N.A., Qayumov O.A., Xushvaqtova D.Sh. 94
50. FLOKULYANTLARNING MISLI NAM SHIXTANI KMEP VERTIKAL QUVUR-QURITGICHLARIDAGI TA'SIRI
Xolikulov D.B., Mutalibxonov S.S., Xaydaraliyev X.R., Risqulov D.D., Mannapov Y.A. 96
51. METALLURGIK CHIQINDILARDAN GIDROMETALLURGIK USULDA AMORF KREMNIY DIOKSIDINI OLISH TADQIQOTI
Xolikulov D.B., Shaymanov I.I., Hojiyev Sh.T. 97
52. FERROSILITSIY ISHLAB CHIQRISH CHANGINI QAYTA ISHLASHNING INNOVATSION USULI
Xolikulov D.B., Hojiyev Sh.T., Shaymanov I.I. 99
53. VOLFRAMITDAN VOLFRAM KISLOTASINI OLISH TEXNOLOGIYASI
Xasanov A.A., Salimov B.A., Baxramova M. O'. 101
54. RESEARCH ON NEW TECHNOLOGIES FOR EXTRACTING PRECIOUS METALS FROM OXIDIZED COPPER ORE IN WASTE
Babaev M., Vokhidov B., Sh.Alam. 102
55. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ РАСТВОРЕНИЯ
Вохидов Б.Р., Бабаев М.Ш. 104

56.	«OLMALIK KMK» AJ MIS ISHLAB CHIQRISH JARAYONIDA CHIQUINDI ERITMALARIDAN KAMYOB METALLAR VA MOLIBDENNI AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASI <i>Abdurahmanov D.D., Xasanov U.A., Kurbanov B.T.</i>	106
57.	MIS NANOZARRACHALARI KERAMIKA SANOATIDA QO‘LLASH <i>Shamatov S.A., Aripova M.X., Boltayev O.N.</i>	108
58.	CHUQUR POLIMETALL KONLARDA BIR TRANSPORT VOSITALARINING KOMBINATSIYALASHGAN TRANSPORT VOSITALARI BILAN TEXNIK-IQTISODIY KO‘RSATKICHLARINI SOLISHTIRISH <i>Xasanov A.A., Ergashev R.A.</i>	110
59.	OLTIN AJRATIB OLIISH ZAVODLARINING TEXNOGEN CHIQUINDILARINI QAYTA ISHLASH <i>Xujakulov N.B., Nasirova N.R.</i>	112
60.	KISLOROD MA‘SHALLI ERITISH PECHINING SHIXTA PURKASH GORELKALARINI PECHDA BORADIGAN JARAYONGA TA‘SIRI IMKONIYATLARINI O‘RGANISH <i>Abdujabborov A.A., Risqulov D.D.</i>	114
61.	KARYER POG‘ONALARIDA TOG‘ JINSI MASSIVINI PORTLATISH YO‘LI BILAN QAZIB OLIISH USULLARINI TAHLIL QILISH <i>Usmonova X.S., Hayitov O.G.</i>	115
62.	KUYINDINI KISLOTA VA ISHQOR YORDAMIDA ISHLOV BERIB <i>Xujakulov N.B., Nasirova N.R.</i>	117
63.	JAHON RUX SANOATIDA MAMLAKATLAR REYTING BOZORI DINAMIKASINING KELAJAK PROGNOZI <i>Rajabov Sh.X, Hakimov K.J.</i>	119
64.	МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁ САПОНИТ МИНЕРАЛИ АСОСИДА МАГНИЙ ХЛОРАТ ДЕФОЛИАНТИ ОЛИШ <i>Пирназаров Ф.Г.</i>	121
65.	КРЕМНИЙ НИТРИД (Si_3N_4) КУКУНИНИ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ <i>Азизов И.К., Абдуваитов А.А., Очилов Ш.М.</i>	122
66.	MIS RUDALARI VA ULARNING DUNYO BO‘YICHA ZAXIRALARI <i>Elchiyeva M.D., Anorboyeva N.A., Ramazonova Z.B.</i>	123
67.	KUMUSH VA OLTINNI NOAN‘ANAVIY REAGENTLAR ORQALI ERITMAGA O‘TKAZISHNING IMKONIYATLARINI O‘RGANISH. <i>Xujakulov N.B., Ibotov B.O.</i>	125
68.	APPLICATION OF THE ROASTING PROCESS FOR GOLD EXTRACTION FROM COMPLEX GOLD-BEARING CONCENTRATES <i>Rakhmataliev Sh, Jabborova S.</i>	126
69.	O‘ZBEKISTONDAGI ALYUMINIY XOMASHYOSI VA ULARNI QAYTA ISHLASH <i>Saidaxmedov A.A., Eshonqulov U. X., Ro‘ziyev U.M.</i>	128
70.	RUX SANOATI CHIQUINDILARINI QAYTA ISHLASH EXNOLOGIYALARINI TADQIQ QILISH <i>Qayumov O.A., Uzoqov Sh.Z.</i>	130
71.	GALLIY METALINI AJRATIB OLIISHNING MUHIM OMILI VA ZARURIYATI <i>Shodiyev AN., Karshiboyev. Sh.B., Abdiazizov A. A.</i>	132
72.	KUYDIRISH JARAYONIGA INTELEKTUAL BOSHQARISH TIZIMINI QO‘LLASH <i>Annaqulov Sh O., Raximov H.A.</i>	134
73.	MAXALLIY SAPONIT MINERALIGA TERMIK VA KIMYOVIY ISHLOV BERISH ORQALI MAGNIYLI TUZLARINI OLIISH <i>Pirnazarov F.G.</i>	135
74.	RISHTON AN‘ANAVIY KULOLCHILIGINING OZIGA XOS YANGI TEXNOLOGIYASI <i>Akramov M.O.</i>	137
75.	METALLURGIK PECHLARDAN CHIQUADIGAN CHANGLARNI TUTISH USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI O‘RGANISH <i>Murodullayeva S.O.</i>	139

76.	ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АЗОТНО-КАЛИЙНОГО УДОБРЕНИЯ <i>Хошимханова М.А., Дехканов З.К.</i>	141
77.	ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ <i>Жонкобиллов Ж.Т.</i>	143
78.	FENOL, UNING BIRIKMALARINING QO‘LLANILISH SOHALARI VA ORGANIZMGA TA’SIRI <i>Ochilov M., Mamatqulov N.N.</i>	145
79.	TABIY VA SINTETIK KAUCHUKLAR ISHLAB CHIQUARISH <i>Ochilov M., Egamberdiyev J.D.</i>	147
80.	YOG‘LAR VA UNING SINTEZI <i>Ochilov M., Egamberdiyev J.D.</i>	149
81.	KOBALTLI KEKNI TANLAB ERITISHNING MAQBUL PARAMETRLARINI TADQIQ QILISH <i>Qarshiyev H.K., Xasanov A.S., Salimov B.A</i>	150
82.	ERITMA TARKIBIDAN KADMIY VA NIKELNI RUX KUKUNI YORDAMIDA CHO‘KTIRISHNI TADQIQ QILISH <i>Qarshiyev H.K., Xasanov A.S., Salimov B.A</i>	152
83.	SULFATLI ERITMALARDAN URANNI EKSTRAKSIYALASH JARAYONIGA NITRAT IONLARINI TA’SIRI <i>Rajabboyev I.M., Abdug‘aniyeva D.J., Xojiyeva M.O</i>	154
84.	SULFAT KISLOTANING DOIMIY KONSENTRATSIYASIDA URANNI EKSTRAKSIYALASHGA NITRAT IONLARINING TA’SIRI <i>Rajabboyev I.M., Abdug‘aniyeva D.J., Xojiyeva M.O</i>	155
85.	SULFIDLI KONSENTRATLARNI KUYDIRISH JARAYONI MATEMATIK MODELI <i>Annaqulov Sh.O., Raximov H.A</i>	157
86.	TEXNOLOGIK ERITMALARDAN QIMMATBAHO METALLARNI AJRATIB OLIISH USULLARI <i>Voxidov B.R., Ostonov Sh.Q.</i>	158
87.	FAYALIT VA SHPINEL STRUKTURASINI NATRIY GIDROKSID TA’SIRIDA BUZISH ORQALI METALLARNI YUZA QISMINI OCHISHNI TADQIQ QILISH <i>Tolibov B.I., Axmedov M.S., Yuldoshov S.M.</i>	160
88.	QORA SLANES MA’DANLARI TARKIBIDAN VANADIY AJRATIB OLIISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH <i>Xasanov A.S., Mamaraimov G‘.F., Eshmuradova F.B.</i>	162
89.	QORA SLANES MA’DANLARINI KUYDIRISH JARAYONINING OPTIMAL PARAMETRLARINI TADQIQ QILISH <i>Xasanov A.S., Mamaraimov G‘.F., Eshmuradova F.B.</i>	164
90.	CHANGLATISH ORQALI OLINGAN QOPLAMA SIFATINI NAZORAT QILISH USULLARI <i>Hojibekova Sh.M., To‘xtasinova Z.B., Jiyanov A.B</i>	166
91.	ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕНИЯ <i>Хасанов А.С., Хакимов К.Ж., Парпиев Ш.Ў.</i>	168
92.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РЕНИЯ <i>Хасанов А.С., Хакимов К.Ж., Парпиев Ш.Ў.</i>	170
93.	MOLIBDEN ISHLAB CHIQUARISHDA HOSIL BO‘LADIGAN CHIQUINDI ERITMALARDAN QIMMATLI KOMPONENTLARNI AJRATIB OLIISH <i>Xoliqulov D.B., Toshpulatov A.A.</i>	172
94.	KADMIY ISHLAB CHIQUARISH VA UNING QUYOSH BATAREYALARI HAMDA AKKUMULYATOR TEXNOLOGIYALARIDAGI ROLI <i>Xudoymuratov Sh.J., Anorboyeva N.A., Gulmirzayeva. L.K.</i>	173
95.	GAZDAGAN VA SARIQAMISH NAMOYONLARI GLAUKONIT NAMUNALARINING MODDIY TARKIBINI O‘RGANISH <i>Normurodov A.A., Badalov F.A., Jabborov E.Y., Botirov M.Sh.</i>	175

96.	SULFIDLI BOYITMA VA KEKLARNI TANLAB ERITISHGA TAYYORLASHNI TADQIQ QILISH <i>Axtamov F.E, Inoyatov A.A, Hasanov S.S</i>	177
97.	CHO‘YAN TARKIBIDAGI UGLEROD BILAN TIKLANISH JARAYONI <i>Aripov A.R, Murodillayeva S.O</i>	179
98.	ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОКСИДНОГО ПИГМЕНТА (α -FeOOH) ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО КУПОРОСА С АНАЛИЗОМ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Мастура А.Х., Рахманов И.У., Рахманова М.У.</i>	181
99.	PAST NAVLI TEXNOGEN CHIQINDILAR TARKIBIDAN NODIR VA NOYOB METALLARNI AJRATIB OLISH <i>Voxidov B.R, Yandashev A.A</i>	182
100.	ZAHARLI HAMDA KIMYOVIY MODDALARDAN FOYDALANISH BILAN BOG‘LIQ EKOLOGIK MUAMMOLAR VA YECHIMLAR <i>Abdisattorov D.N, Uzoqov I.E, Yusupov B.B, Nurmatov B.X, Imankulova G.Y</i>	183
101.	VOLFRAM KONSENTRATIDAN QORA VA RANGLI METALLARNI AJRATIB OLISH <i>Xoliqulov D.B., Toshpulatov A.A., Ernazarov M., Xaydaraliyev X.R.</i>	184
102.	TOG‘ JINSLARINING ULTRATOVUSH CHEGARASIDA AKUSTIK VA ELASTIKLIK PARAMETRLARINI ANIQLASH <i>Imankulova G.Y., Turg‘unov F.F.</i>	186
103.	РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО КОНСТРУКЦИИ ПЕЧИ ВАНЮКОВА И КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА <i>Абдурахманов Д.Д, Хасанов У.А, Курбонов Б.Т.</i>	187
104.	ERITMADAN KOBALTNI OKSIDLAB-CHO‘KTIRISHNING ZAMONAVIY AHVOLI <i>Xasanov A.S., Qarshiyev H.K., Salimov B.A.</i>	189
105.	ERITMADAN KOBALTNI OKSIDLAB CHO‘KTIRISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLARNI TADQIQ QILISH <i>Xasanov A.S, Qarshiyev H.K, Salimov B.A</i>	191
106.	METALLURGIYA VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYALARINING DOLZARB MUAMMOLARI <i>Xaydarov A.A.</i>	193
107.	ДЕЙСТВИЕ РЕАГЕНТОВ-ДЕПРЕССОРОВ НА ФЛОТИРУЕМОСТЬ МИНЕРАЛОВ СВИНЦА И ЦИНКА <i>Расулова Ш.Ш., Ницонов Ш.Ш., Хайитов О.Ф</i>	195
108.	МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РЕАГЕНТОВ ПОДАВИТЕЛЕЙ <i>Расулова Ш.Ш., Абдурасулова З.Х., Ницонов Ш.Ш., Хайитов О.Ф.</i>	196
109.	РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ВАКУУМНОЙ СТАЛИ МАРКИ 40Х <i>Носирхужаев С.К., Валиева М.Э.</i>	197
110.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПИРИТНОГО КОНЦЕНТРАТА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЁШЛИК» <i>И.К.Умарова, С.И.Аминжанова</i>	198
111.	HELMA (<i>Senna angustifolia</i>) VA HELBA (<i>Trigonella foenum-graecum</i>) O‘SIMLIKLARINI YOG‘DORLIGI <i>Ismoilov M.Y, Tolipov X.T, Mirzaxujayeva N.N</i>	200
112.	ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННОГО ВАНАДИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В УСЛОВИЯХ АО «АГМК» <i>Маткаримов С.Т., Гуломов Ж.Б., Юсупов Б.З.</i>	202
113.	ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕРНОГО ЖЕЛЕЗОКСИДНОГО ПИГМЕНТА (Fe_3O_4) С АНАЛИЗОМ ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Мастура А.Х, Рахманов И.У, Рахманова М. У</i>	204
114.	ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЦОВО-ВИСМУТОВОГО ШЛАМА СЕРНОКИСЛОТНОГО ЦЕХА С ПОЛУЧЕНИЕМ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА <i>Хасанов А.С., Саидахмедов А.А., Мирзанова З.А., Ваккасов Б.А., Умаралиев И.С.</i>	205

115	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ И ОТХОДОВ ГАЗООЧИСТКИ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА <i>Саидахмедов А.А., Хасанов А.С., Мирзанова З.А., Ваккасов Б.А., Умаралиев И.С.</i>	207
116	ВЫДЕЛЕНИЕ МАКРОКОМПОНЕНТОВ ИЗ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ АНГРЕНСКОЙ ТЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЛОГЕНОАММОНИЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ <i>Эрназаров М., Рашидов Х.К., Тошпулатов А.М.</i>	209
117	РОЛЬ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ <i>Бакирова Д.Т., Маткасимова Ш.Ш.</i>	210
118	TOG‘-KON SANOATIDA NOSIL BO‘LADIGAN TEXNOGEN SUVLARNI QAYTA ISHLASH <i>Samadov A.U., Djabbarova B.I.</i>	212
119	ВЛИЯНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ НА СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ <i>Хожибекова Ш.М., Мадалиев С.Д., Элбоев У.И.</i>	213
120	МЕТОД «ШАПАЛОК»: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ РЕШЕНИЙ В ГОРНОМ ДЕЛЕ <i>Хайруллоев Ш.Ш., Исмаилов У.М.</i>	214
121	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРЫ ГРАНИЦ ЗЕРЕН <i>Нугманов И.Н.</i>	216
122	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВОССТАНОВИТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО ФЕРРОСИЛИЦИЯ <i>Мухаметджанова Ш.А., Абдурахманов Э.У.</i>	218
123	KISLOTALI TEXNOGEN ERITMALARDAN RENIYNI AJRATIB OLISH USULLARINI TANLILI <i>Xoliqulov D.B., Xudoymuratov Sh.J.</i>	220
124	АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА <i>Мирзавалиев Д.Б., Самторкулов Х.Д.</i>	222
125	TEMIR OKALINASINI ALYUMINIY METALI BILAN QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI ISTIQBOLLARI <i>Matkarimov S.T., Ubaydullayev A.U.</i>	224
126	MISNI GRAVITATSION USULDA BOYITISHDA YUZ BERADIGAN MUAMMOLAR VA ULARING YECHIMLARI. <i>Qarshiboyeva M.U.</i>	225
127	ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМООБРАБОТКИ <i>Халикулов У.М.</i>	226
128	RUDALARNI BAKTERIYALAR YORDAMIDA BAKTERIAL TANLAB <i>Mataraximov S.K., Ilyosova Z.I.</i>	230
129	ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА, ВАНАДИЯ И МОЛИБДЕНА ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ <i>Салимов Б.А., Раев Г.А., Назаров Д.Б.</i>	232
130	ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ХРОМОМОЛИБДЕНОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМООБРАБОТКИ <i>Халикулов У.М.</i>	234
131	ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ УГЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ <i>Исмаилов А.С., Ахраров Ф.З.</i>	238
132	СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО И КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕГИРОВАНИЯ СТАЛИ ВАНАДИЕМ <i>Халикулов У.М.</i>	240